

SURXONDARYO (POMIR-OLAY, BOBO TOG‘, KO‘HITANG) TOG‘ TIZMALARI O‘SIMLIKLARINING ENDEMIK TURLARI

¹Toshmirov Sirojiddin Ergashevich, ²Nurmatov Ro‘zimuhammad Tojimurodovich

^{1,2}Denov Tadbirkorlik va Pedagogika instituti Biologiya va Qishloq xo‘jalik mahsulotlari
texnologiyalari kafedrasida stajiyor-o‘qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14212678>

Annotatsiya. Maqolada pomir-olay, bobotog‘, ko‘hitang) tog‘ tizmalari tarqalgan hamda
Surxondaryo vohasida tarqalgan edimik turlarning uchrash joylari va amaliy ahamiyati hamda
ishlatilishi haqida ma‘lumotlar keltirilgan

Kalit so‘zlar: *jurinea. pteroclada* Iljin No‘da, *J. caespitosa* C. Winkl. va *Transda Iljin*, *J. tapetodes* Iljin Bullda, *J. Popovii* Iljin, *Climacoptera oxyphylla*, *Climacoptera oxyphylla*, *Iris rudolphii*, *Allium rhodanthum*, *Dipcadi turkestanicum*, *Plocama alshehbazii*,

Аннотация. В статье приведены сведения о местах встречи, практическом
значении и использовании эдемических видов, распространенных в горных хребтах Памиро-
Олая, Боботог, Кохитанг) и в Сурхандарьинском оазисе.

Ключевые слова: *юринья. pteroclada* Ильин Нода, *J. caespitosa* C. Winkl. и *Transda Iljin*, *J. Tapetodes Iljin Bullda*, *J. Popovii Iljin*, *Climacoptera oxyphylla*, *Climacoptera oxyphylla*, *Iris rudolphii*, *Allium rhodanthum*, *Dipcadi turkestanicum*, *Plocama alshehbazii*.

Abstract. The article provides information about meeting places, practical significance and
use of edimic species common in the Pamir-Olay, Bobotog, Kohitang mountain ranges and in the
Surkhandarya oasis.

Keywords: *jurinea. pteroclada* Ilyin Noda, *J. caespitosa* C. Winkl. and *Transda Iljin*, *J. Tapetodes Iljin Bullda*, *J. Popovii Iljin*, *Climacoptera oxyphylla*, *Climacoptera oxyphylla*, *Iris rudolphii*, *Allium rhodanthum*, *Dipcadi turkestanicum*, *Plocama alshehbazii*.

Tadqiqot metodlari

Janubiy Hisor florasida tarqalgan *Allium* va *jurinea* turkumining taksonomik tarkibini aniqlashda “Флора Узбекистана” (Sennikov 2017) monografiyasidan, turlarning nomlarini yozishda Plants of the World Online (POWO) (www.powo.science.kew.org) platformasidan, turlarning dastlabki tavsifi chop etilgan manbasi International Plant Names Index (IPNI) (www.ipni.org) asosida, balandlik mintaqasi va ekologiyasi “Определителя растений Средней Азии” (Vvedenskiy 1971) hamda turlarning ahamiyati “Растительные ресурсы” monografiyalaridan foydalangan holda taqdim etildi.

Quyida har bir turning sistematikasi, dastlabki tavsifi chop etilgan manbasi, o‘zbekcha nomi, uchrash balandlik mintaqasi, ekologiyasi, ahamiyati, davlatlar kesimida tarqalishi va hudud florasidan terilgan hamda TASH fondida saqlanayotgan gerbariy namunalari keltirilgan.

Quyida endem turlarni tarqalgan maydonlari va tur to‘g‘risida qisqacha ma‘lumotlar keltirilgan.

Jurinea. pteroclada Iljin No‘da. Sist. O‘t. Inst. Bot. Ac. Sc.

URSS. 8 (1940) 195.-N. qanotli. Ildizi daraxtsimon, ko‘p boshli. Poyasi ko‘p, tik, balandligi 20-65 sm, kulrang-yashil, kalta o‘rgimchak to‘ri, shoxlangan; Shoxlari, poya kabi, ko‘p qatorli, zich bargli. Barglari cho‘zinchoq, butun, o‘simtasimon, qirralari bo‘ylab to‘lqinsimon-jingalak, o‘simtasimon, uzun va keng qanotlarga tushadigan, ikki tomoni kulrang-yashil, o‘rgimchaksimon yupqa barglari bilan chuqurchali bezli.

asosan tomir bo‘ylab loyqa osilgan. Savatlar konus shaklida, uzunligi 28-30 mm, tagida biroz qisqaradi. Involukral barglari tuxumsimon to cho‘zinchoq lansolatsimon, orqa tomoni bo‘ylab zich tigizlangan, yalang‘och, ingichka, yuqoriga chiqadigan sariq nuqtalarga chizilgan, qirralari bo‘ylab dag‘al. Idishning to‘rlari qisqa va silliqdir. Korolla pushti, zich bezli, uzunligi 28-30 mm, trubkasi 10-17 mm. Achenes uzunligi 8 mm, cho‘zinchoq, sarg‘ish, silliq. Taxminan 20 mm uzunlikdagi pappus, uzun pinnate tikanli to‘plamlari bilan.

Avgustda gullaydi, sentyabrda meva beradi.

Tog‘ etaklarida. Farg‘ona viloyati (Pidtov tog‘lari).

Umumiy taqsimot. Markaziy Osiyo (Pomir-Oloy: Kim).

J. caespitosa C. Winkl. va *Transda Iljin*. Sc. Soc. Turkiya. 2 (1925) 27, bet. 2.-J. Izvdagi Iljin laqabi. Toj. asoslar 1, 1 (1933) 66. -N. chimli. Yog‘ochsimon qalin ildiz va ko‘p sonli yog‘ochli kaudeksli, odatda eski barglar qoldiqlari bilan zich qoplangan poyasiz pastki buta. Kaudekslarning yuqori qismidagi barglari zich rozetlarda, cho‘zinchoq yoki teskari lansolatsimon, o‘simtasimon, asta-sekin. kalta petiolega qisqargan, butun yoki siyrak tishli, tepasida tomir bosilgan, ikki tomoni kulrang-yashil, deyarli yalang‘och yoki mayda o‘rgimchak to‘ri, uzunligi 1-2 sm. Savatchalar o‘simtasimon, bitta, uzunligi 20-25 mm. va kengligi taxminan 10 mm. Tashqi va o‘rta involucre barglari kulrang-yashil, nayzasimon yoki cho‘zinchoq, uchli, tepada sezilarli darajada egilgan; ichkilari uzun uchli, binafsha rangda. Korolla pushti, uzunligi 25-30 mm, osilgan. Achenes uzunligi taxminan 4 mm, yaltiroq, silliqdir. Pappusning tuklari tikanli va tukli, uzunligi taxminan 20 mm, halqaga lehimplangan.

Iyun oyida gullaydi, iyulda meva beradi. Ohaktosh jinslarda.

Surxondaryo viloyatida mumkin bo‘lgan joy (Bobatog‘ tizmasi). Umumiy taqsimot. Markaziy Osiyo (Janubiy Pa-miro-Alay).

J. tapetodes Iljin *Bullda*. Jard. Bot. Ac. Sc. URSS. 30 (1932) 344.-N. gila 4. Past bo‘yli, bo‘yi 2-5 sm, poyasi yo‘q, ko‘p sonli kaudeksli, zich maysazorlar hosil qiluvchi pastki buta; Kaudekslar eski barglar qoldiqlari bilan juda zich qoplangan. Barglari ikki tomoni kulrang-yashil, zich o‘rgimchak to‘risimon, bezlari chuqur joylashgan, qirralari kuchli pastga egilgan, zich rozet shaklida joylashgan, uzunligi (5)-10-15-(25) mm., o‘simtasimon, pinnatsimon alohida, lateral loblar bilan (2-4 juft) chiziqli yoki deyarli lanceolat, o‘tmas. Savat sust, kamdan-kam hollarda kalta poyada, deyarli silindrsimon, ustki qismida biroz kengaygan, uzunligi 15-25 mm. va kengligi 7-10 mm. Tashqi va o‘rta bo‘g‘imli barglari tuxumsimon to cho‘zinchoq tuxumsimon, yashil-kulrang, juda zich qisqa bo‘g‘imli oq tuklar bilan qoplangan, tepadan kaltalarga ishora qilingan, b. tashqariga egilgan nuqtalarni o‘z ichiga oladi; ichki naysimon chiziqli, torroq, odatda iflos binafsha rangda, tashqi tomondan ko‘p sonli qisqa tutqichli tuklar va tarqoq o‘simtalar bo‘lib, ular asta-sekin yuqoriga qarab o‘tkirlashadi, 20-23 mm uzunlikdagi, asta-sekin 9-10 mm uzunlikdagi naychaga cho‘zilgan, silliq qirralari qalinlashgan, tepada ajinlar bilan, ko‘pincha tikanli tuberkulyarlarga aylanadi. ayniqsa, toj ostida 15 mm gacha uzunlikdagi, qor-oq, soqolli, to‘plam o‘qining diametridan 11/2-2-(3) marta kattaroq, to‘rtta uzunroq soqollari iyun-da. Avgust iyul-avgust oylarida meva beradi.

Subalp tog‘ kamaridagi shag‘alli va qoyali yon bag‘irlarda.

Surxondaryo viloyati. Umumiy taqsimot. Pomir-Oloy (Kugitang).

J. Popovii Iljin buqada. Hovli. Lekin. Princ. SSSR. 27 (1928) 80.-N. Popova.

Ildizi yog‘ochsimon, ko‘p boshli kaudeksli. Poyasi ko‘p, bo‘ylama yivli, bezsimon, zich bargli, asosan pastki yarmida bargsiz, yuqori yarmida bargsiz, balandligi 20-40 sm, shoxlari biroz shoxlangan, bir boshli. Barglari ikki tomoni yashil, tuksiz, bezsimon, ba‘zan qo‘pol, quyida ko‘zga ko‘ringan venalari bor, chetlari bo‘ylab dag‘al, juda tor pastga o‘ralgan, o‘simtasimon,

uzun va ancha keng osilgan; bazal petiole ichiga siqilgan, barcha cho‘zinchoq lanceolate, butun, butun yoki pastki yarmida intervalgacha tishlari bilan, yuqoriga ishora. Savatlar chashka shaklida, kengligi 10-15 mm. va uzunligi 15-20 mm., yalang‘och, bir oz tushkunlikka ega. Involucre barglari besh-olti qatorli, tuxumsimondan cho‘zinchoq lansetsimongacha; tepalari biroz egilgan tashqi va o‘rta; ichki qismi tor chegaralangan, chekka bo‘ylab qo‘pol, yuqoriga yopishgan, qisqacha ishora qilingan. Idishning o‘ramlari silliq va tekislangan. Korolla pushti, chetlari mayatnik, uzunligi 22-25 mm, nay 8-10 mm. Achenes (pishmagan) 4,5-5 mm uzunlikdagi, tuksiz, bezli. Cho‘qqisi oq, zich soqolli (deyarli tuklar).

May oyida gullaydi; iyun oyida meva beradi. O‘rta tog‘ zonasidagi maysazorli er yon bag‘irlarida. Surxondaryo viloyati (Qo‘gitang).

Umumiy taqsimot. O‘rta Osiyo (Pomir-Oloy: Kugitang).

Climacoptera oxyphylla U.P.Pratov. O‘zbekistonda florasida *Climacoptera* 20 turi tarqalgan bo‘lib, shulardan, shundan 5 turi O‘zbekiston endemi hisoblanadi. Mazkur endemlardan biri tadqiqot hududida 78 tarqalgan. Mazkur tur Sherobod vodiysi Maydon qishlog‘i atrofida, olajinsli tuproqlarda uchraydi. Turning ilk gerbariy namunalari 1985 yilda

V.P. Bochansev va U.P. Pratovlar tomonidan Surxon-Sherobod vodiysida olib borilgan tadqiqotlarida terilgan: Yujniy Uzbekistan, Sherabadskaya dolina, okr. pos. Maydan. Pestrotsveti. 16.07.1985, Bochansev, Pratov. 1986 yilda U. Pratov mazkur namunalardan foydalangan holda yangi tur sifatida fanga kiritgan[2].

Iris rudolphii F.O.Khass., Esankulov & Achilova = *Juno rudolphii* F.O. Khass.et al. dengiz sathidan 560 m balandlikda, qizil tusli tuproqlardan terildi va terilgan namunalar asosida yangi tur sifatida fanga kiritildi. “Kelif-Sherobod range; nearby village Aktash, red sands[2]; N37 32 075, E66 42 11 66; 560 m.s.l.”;(Holotype: TASH).

Allium rhodanthum Vved. Mazkur tur avtor tomonidan terilgan namunalar “Xaudak- tau. Skreplenniye peski (*Carex physodes*). 13.05.1937, №21, Vvedenskiy” asosida 1941 yilda fanga kiritilgan. Keyinchalik mazkur shu hududdan yana terilgan “Yugo-zapadnyy Pamiro-alay. Shirabadskaya dolina. Xaudaktau. Zakreplenniye peski v 8 km k YUYUZ ot k/kAshir-esankuduk 1940, №4 Arxireyev”. 2019 yil olib borilgan dala tadqiqotlarida Xaudak tog‘ atrofidagi qabristonda turning kichik populyatsiyasi mavjudligi aniqlandi. Turning piyozlaridan Botanika bog‘ining “*Allium garden*” bo‘limiga *ex-situ* usulda saqlab qolish amaliyoti joriylashtirildi. Adabiyotlarda keltirilgan ma’lumotlarga ko‘ra, 1940 yildan keyin tur ustida olib borilgan izlanishlar natijasiz yakunlangan[1].

Dipcadi turkestanicum Vved. A.I. Vvedenskiy 1927 yilda Surxon-Sherobodning Xaudak tog‘i atroflaridagi qumliklarida olib borgan dala tadqiqotlarida topadi va yangi tur sifatida fanga kiritgan: “Shirabadskaya ekspeditsiY. Shirabadskaya ekspeditsiY. Shirabadskaya dolina. Xaudak-tau; peski. 03.06.1927. n°188. Vvedenskiy, “Xaudak-tau. Barxanniye vsxolmleniY. 13.05.1927, n°22*7+, Vvedenskiy”. Keyinchalik A.I. Vvedenskiy boshchiligida

tadqiqotlar yana turning gerbariy namunalari yig‘ilgan: “Surxan-Darinskaya obl. pos. Xaudak. Barxani i kotlovini viduvaniY. 16.04.1958, n°233, Vvedenskiy, Kovalevskaya, Cherneva”. 2019-2020 yillar davomida Xaudak tog‘i atrofidagi qumliklarda olib borgan dala tadqiqotlarimizda mazkur tur topilmadi. Xaudak tog‘i atrofidagi qumliklarda chorva mollarining, ayniqsa, bahor oylarida betartib boqilishi, neft quduqlarining kovlanishi hamda va qurilish xom ashyosi sifatida kumliklarning kovlanishi natijasida hududga antropogen omilining ta’sir ko‘lami ortib ketgan, natijada tur umuman yo‘q bo‘lib ketgan bo‘lishi ham mumkin. Hozir kunda O‘zbekiston Milliy Gerbariy (TASH) fondida faqatgina 1927 va 1958 yillarda terilgan ikkita namunasi saqlanmoqda. Tasdiqlanmagan ma’lumotlarga ko‘ra, tur yo‘q bo‘lish arafasida.

Plocama alshehbazii F.O. Khass., D. Khamr., U. Khuzh. & Achilova 2013 yilda olib borgan izlanishlarda aniqlanilgan: Kelif-Sherobod tizmasi; 25 km sharqda , kulrang gil tuproq; N38 04 50 89, E67 26 26 77. (Type TASH, isotype MBG). Mazkur tur sistematik jihatdan, *Plocama bucharica* hamda *Plocama mestscherjakovii* turlariga yaqin. *Plocama bucharica* turidan gullarining rangi, changchilarining hamda barglarning tuzilishi bilan farqlansa[2], *Plocama mestscherjakovii* turidan gulining rangi, barglarining uzunligi va joylashishiga ko‘ra farqlanadi.

Navbatdagi tur *Iris victoris* F.O.Khass., Khuzhan. & Rakhimova = *Juno victoris* F.O.Khass.et al. dengiz sathidan 560 m balandlikda, kulrang soz tuproqlarda terildi va yangi tur sifatida fanga kiritildi. Uzbekistan, Kelif-Sherobod tizmasi; Aktash qishlog‘I yaqinidan bo‘z gil tuproq; N 37 33 08 01, E 66 41 29 44. 2.03.2013. F.O.Khassanov, U.Khuzhanazarov & N. Achilova (Holotype TASH). Mazkur tur *Iris narbutii* O.Fedtsch. turiga yaqin bo‘lib, gullari hamda barglarining tuzilishi bilan farqlanadi [7]. Chorva mollarining tartibsiz boqilishi oqibatida ushbu turlar sonining kamayishiga olib kelmoqda.

Phlomoides baburii (Adylov) Adylov Mazkur tur M.M. Nabiyev, G‘.Shermatov, R.Kazakbayevlar tomonidan terilgan namunalarga asosida “Y.V. predgorya xr. Kugitang. G. Aktash v 7 km na yug ot sel. Aktash. Vdol dorogi Aktash-Sherabad, pestrotsvetniye porodi. 6.07.1972, №291 Nabiyev, Shermatov, Kazakbayev” T.A. Adilov tomonidan fanga kiritilgan. Undan tashqari mazkur tur F.O.Xasanov va R.V. Kamelin tomonidan ham terilgan (Yujn. Pamiro-alay, xr. Kugitang 8 km yujn.pos. Aktash, pestrotsveti. Kamelin, Xasanov. 1989 yil,

297). 2020 yilda olib borgan izlanishlarimizda mazkur tur Oqtosh qishlog‘i atrofidagi olajinsli yonbag‘irliklardan terildi: “Surxan-Sherabad, okr. kishlaka Aktash, 21.03.2020, Achilova.”.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. “Flora Uzbekistanika” (Sennikov 2017).
2. “Opredelitelnya rasteniy Sredney Azii” (Vvedenskiy 1971).
3. Turginov O.T. Boysun botanik-geografik rayoni florasini: Dis. ...kand biol. nauk.–
4. Toshkent, 2017. – 120 b.
5. Ibragimov A.J. Flora Surxanskogo zapovednika (xrebet Kugitang):. Diss. kand. biol. nauk. – Tashkent: 2010. – 160 b.
6. Qodirov U.H. Urgut botanik-geografik rayoni florasini Avtoref. Diss...PhD doktor – Toshkent 2020.
7. Achilova N.T Surxon-sherobod botanik-geografik rayoni florasini Diss. kand. biol. nauk. Qarshi – 2021